

INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN NA ESCOLA REGULAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO DA SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.14913945

Damiana Rosemeiry Ramos Martins

Mestra em Ciências da Educação, graduada em em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco(2005). Atualmente é professora na rede estadual de educação de Pernambuco. Tem experiência na área de Educação.

RESUMO

Esta pesquisa investiga a inclusão de alunos com Síndrome de Down em escolas regulares, analisando desafios e estratégias para uma educação mais acessível. O estudo, realizado na Escola Estadual Maria Ferreira Martins, em Itaíba-PE, utiliza revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas com pais e professores para compreender as dificuldades na inclusão, como a falta de preparo docente, necessidade de adaptação curricular, interação social e infraestrutura inadequada. Os resultados evidenciam a importância da formação continuada para os professores, do desenvolvimento de materiais pedagógicos adaptados e de iniciativas que incentivem a aceitação e participação dos alunos. Conclui-se que políticas educacionais mais estruturadas, com investimentos em capacitação docente, infraestrutura acessível e sensibilização da comunidade escolar, são fundamentais para garantir uma inclusão efetiva e o pleno desenvolvimento dos alunos com Síndrome de Down.

Palavras-chave: Inclusão. Síndrome de Down. Educação regular. Desafios educacionais. Práticas inclusivas.

ABSTRACT

This research investigates the inclusion of students with Down syndrome in regular schools, analyzing challenges and strategies for a more accessible education. The study, conducted at Escola Estadual Maria Ferreira Martins in Itaíba-PE, employs a literature review and semi-structured interviews with parents and teachers to understand the difficulties in inclusion, such as the lack of teacher preparation, the need for curriculum adaptation, social interaction, and inadequate infrastructure. The results highlight the importance of continuous teacher training, the development of adapted pedagogical materials, and initiatives that encourage student acceptance and participation. It is concluded that more structured educational policies, with investments in teacher training, accessible infrastructure, and school community awareness, are essential to ensuring effective inclusion and the full development of students with Down syndrome.

Keywords: Inclusion. Down Syndrome. Regular Education. Educational Challenges. Inclusive Practices.

INTRODUÇÃO

A inclusão escolar é um princípio fundamental na educação contemporânea, visando garantir que todos os alunos, independentemente de suas características físicas, cognitivas ou emocionais, tenham acesso a uma educação de qualidade. Este estudo, intitulado "Inclusão de Alunos com Síndrome de Down na Escola Regular: Desafios e Perspectivas no Contexto da Sala de Aula", se debruça sobre a complexidade e os desafios envolvidos na implementação da inclusão de alunos com Síndrome de Down em escolas regulares, um tema de extrema relevância no cenário educacional brasileiro.

A educação inclusiva tem ganhado destaque nas últimas décadas, impulsionada por políticas públicas e legislações que reconhecem o direito à educação de qualidade para todos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 são marcos legais que sustentam a inclusão escolar. No entanto, apesar dos avanços legislativos, a prática da inclusão ainda enfrenta inúmeros desafios, especialmente no que se refere à inclusão de alunos com Síndrome de Down.

Os alunos com Síndrome de Down possuem características únicas que demandam adaptações específicas no ambiente escolar para garantir seu desenvolvimento pleno. Essas características incluem déficits cognitivos variados, dificuldades de comunicação, e, muitas vezes, necessidades médicas e de assistência específicas. A inclusão desses alunos nas escolas regulares implica na necessidade de uma preparação adequada dos professores, adaptação curricular, infraestruturas acessíveis e um ambiente escolar que promova a aceitação e a interação social positiva entre todos os alunos.

O problema central desta pesquisa é entender como a inclusão de alunos com Síndrome de Down está sendo efetivada nas escolas regulares, identificando os principais desafios enfrentados por professores, alunos e familiares, e as perspectivas para uma inclusão mais efetiva. A investigação é guiada pela seguinte

pergunta: Quais são os desafios e as estratégias adotadas para a inclusão de alunos com Síndrome de Down na Escola Estadual Maria Ferreira Martins, em Itaíba, PE?

Os objetivos deste estudo são múltiplos e interrelacionados. Em primeiro lugar, pretende-se analisar detalhadamente as dificuldades enfrentadas na inclusão de alunos com Síndrome de Down na escola regular, com foco específico na Escola Estadual Maria Ferreira Martins, em Itaíba, PE. Em segundo lugar, busca-se identificar as estratégias que têm se mostrado eficazes para promover essa inclusão, considerando as práticas pedagógicas adotadas pelos professores e as políticas educacionais vigentes. Outro objetivo crucial é avaliar a percepção dos pais e professores sobre a inclusão dos alunos com Síndrome de Down, compreendendo suas expectativas, preocupações e sugestões para aprimorar o processo inclusivo. Por fim, pretende-se sugerir práticas e políticas educacionais que possam melhorar a inclusão de alunos com necessidades especiais, oferecendo recomendações baseadas nas evidências coletadas durante a pesquisa.

A relevância deste estudo é multifacetada. Primeiramente, contribui para a compreensão dos desafios práticos da inclusão escolar, oferecendo uma análise detalhada das dificuldades enfrentadas por professores e alunos. Em segundo lugar, ao identificar estratégias eficazes de inclusão, o trabalho pode servir como referência para outras escolas e educadores que buscam implementar práticas inclusivas. Além disso, a pesquisa oferece uma visão valiosa das percepções dos pais e professores, destacando a importância do envolvimento de toda a comunidade escolar no processo de inclusão. Por fim, as recomendações resultantes deste estudo podem influenciar políticas educacionais, promovendo uma educação mais equitativa e inclusiva para todos os alunos.

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL

A história e a evolução da inclusão escolar no Brasil é marcada por uma série de políticas públicas e legislações que visam assegurar o direito à educação de qualidade para todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência. A inclusão escolar, entendida como o processo de inserção de alunos com necessidades especiais nas escolas regulares, é uma conquista relativamente recente, mas de extrema importância no contexto educacional brasileiro. De acordo com Silva et al. (2016):

É essencial frisar que o processo escolar deve estar adequado à diversidade e que apesar de a tarefa de ensinar ser uma missão bastante complexa, essa realidade não pode ser mudada e nem mascarada. A Inclusão é na verdade um desafio, porém um desafio possível e atingível, mas que necessita de um leque de transformações relativas ao sistema educacional. Muitas barreiras já foram ultrapassadas, mas ainda existem muitas que se tornam obstáculo à inclusão (Silva et al., 2016, p.9).

A fala de Silva et al. (2016) ressalta a importância de adaptar o processo escolar para acolher a diversidade dos alunos, reconhecendo que a tarefa de ensinar é complexa e desafiadora. No entanto, essa complexidade não deve ser vista como um obstáculo intransponível ou uma justificativa para mascarar a realidade. Pelo contrário, a inclusão educacional é um desafio que, embora difícil, é plenamente alcançável com as transformações adequadas no sistema educacional.

Os autores destacam que, apesar dos avanços significativos na inclusão escolar, ainda há barreiras que precisam ser superadas para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva. Essas barreiras podem ser de várias naturezas, incluindo físicas, pedagógicas, atitudinais e sociais. Para que a inclusão seja efetiva, é essencial que o sistema educacional passe por mudanças abrangentes, desde a infraestrutura das escolas até a formação dos professores, passando pela adaptação curricular e a sensibilização de toda a comunidade escolar.

A inclusão é um processo contínuo que exige esforço e compromisso de todos os envolvidos na educação. É necessário promover um ambiente onde todos os alunos, independentemente de suas particularidades, tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Assim, a fala de Silva et al. (2016) chama atenção para a necessidade de um compromisso coletivo e contínuo para a construção de uma educação inclusiva, que respeite e valorize a diversidade, garantindo que todos os alunos possam aprender e crescer juntos.

A inclusão escolar ganhou força com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que garante a educação como um direito de todos, sem discriminação de qualquer natureza. Este marco legal foi fundamental para a construção de uma educação mais inclusiva. Segundo Glat e Fernandes (2017), a Constituição de 1988 foi um divisor de águas na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, estabelecendo princípios de igualdade e cidadania que se refletiram nas políticas educacionais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)¹ de 1996 consolidou os princípios de inclusão estabelecidos pela Constituição. A LDBEN destaca a necessidade de um sistema educacional que atenda às especificidades dos alunos com deficiência, assegurando-lhes o acesso e a permanência na escola regular. De acordo com Mantoan (2015), a LDBEN representou um avanço significativo ao formalizar a inclusão como uma diretriz para a educação brasileira, incentivando a criação de políticas e práticas pedagógicas inclusivas.

Outro marco importante foi a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva², lançada em 2007. Esta política reforça a inclusão escolar, promovendo a transformação das escolas em ambientes acolhedores e preparados para receber todos os alunos. Conforme Mendes (2016), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva trouxe uma nova visão para a educação especial, integrando-a ao sistema regular de ensino e destacando a necessidade de adaptações curriculares e capacitação docente.

Nos anos recentes, o Plano Nacional de Educação (PNE)³ 2014-2024 estabeleceu metas específicas para a inclusão escolar, como a universalização do atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O PNE enfatiza a importância de garantir a formação continuada de professores e a adequação das escolas para atender às necessidades desses alunos. Para Rodrigues (2018), o PNE 2014-2024 é um documento estratégico que direciona os esforços para a efetivação da inclusão escolar, destacando a necessidade de investimentos em formação docente e infraestrutura.

Apesar dos avanços legais e políticos, a prática da inclusão escolar no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. A formação inadequada dos professores para lidar com a diversidade em sala de aula e a falta de recursos materiais e pedagógicos adaptados são barreiras persistentes. Glat e Fernandes (2019) apontam que a inclusão efetiva requer não apenas a presença física dos alunos com deficiência na escola regular, mas também a garantia de condições adequadas para seu desenvolvimento acadêmico e social.

¹ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

² <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>

³ <https://pne.mec.gov.br/>

Em suma, a história e a evolução da inclusão escolar no Brasil refletem um progresso contínuo em direção a uma educação mais equitativa e inclusiva. As políticas públicas e legislações estabelecidas ao longo das últimas décadas criaram uma base sólida para a inclusão, embora ainda haja muito a ser feito para superar os desafios práticos e assegurar uma educação de qualidade para todos os alunos.

1.2.1 Políticas públicas de inclusão educacional

As políticas públicas de inclusão educacional no Brasil têm evoluído significativamente nas últimas décadas, promovendo um ambiente mais inclusivo nas escolas regulares. Estas políticas são fundamentais para garantir que todos os alunos, especialmente aqueles com necessidades especiais, tenham acesso a uma educação de qualidade e possam desenvolver plenamente suas capacidades.

Uma das primeiras iniciativas importantes foi a promulgação do Decreto nº 6.571⁴, de 2008, que regulamenta a oferta de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Este decreto foi um marco porque determinou que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, promovendo a inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas escolas regulares, com o devido apoio do atendimento educacional especializado. Segundo Rodrigues e Zerbato (2015), o Decreto nº 6.571/2008 é um exemplo claro de como a legislação brasileira tem avançado na promoção da inclusão, ao estabelecer que a educação especial deve ser transversal e não paralela ao ensino regular.

Além disso, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, como já citado anteriormente, trouxe metas específicas para a inclusão educacional. A Meta 4 do PNE prevê a universalização, para a população de 4 a 17 anos, do atendimento escolar para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino (Brasil, 2014). Essa meta reflete o compromisso do Estado brasileiro em assegurar que todos os alunos, independentemente de suas necessidades, tenham acesso a uma educação de qualidade em um ambiente inclusivo. De acordo com Lima (2016), o PNE 2014-2024 é um instrumento crucial para a educação inclusiva, pois

⁴ <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2008/decreto-6571-17-setembro-2008-580775-publicacaooriginal-103645-pe.html>

estabelece diretrizes e metas claras para que o Brasil avance na inclusão escolar, promovendo igualdade de oportunidades para todos os estudantes.

Outro importante avanço foi a implementação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)⁵, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta lei garante uma série de direitos para pessoas com deficiência, incluindo o direito à educação inclusiva. Ela estipula que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis e modalidades, oferecendo atendimento educacional especializado, recursos de acessibilidade e adaptações curriculares necessárias. Souza (2018) afirma que o Estatuto da Pessoa com Deficiência representa um avanço significativo, ao assegurar não apenas o direito à educação, mas também ao enfatizar a necessidade de um sistema educacional inclusivo que respeite e valorize a diversidade.

A Lei nº 12.764/2012⁶, conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também é um marco nas políticas de inclusão. Esta lei estabelece que as pessoas com autismo têm direito à educação e ao atendimento educacional especializado, assegurando sua inclusão nas escolas regulares. Santos e Almeida (2017) destacam que a Lei Berenice Piana é fundamental para garantir que alunos com autismo recebam o suporte necessário para seu desenvolvimento educacional em ambientes inclusivos. Abaixo apresentamos os principais documentos legais que regulamentam a Educação Inclusiva no Brasil desde os anos 1990 até a contemporaneidade, destacando os elementos mais relevantes de cada um.

Quadro 1 – Linha do tempo dos principais documentos legais que regulamentam a educação inclusiva no Brasil

DOCUMENTO	ANO	ELEMENTOS PRINCIPAIS
Constituição Federal	1988	Garantia de acesso à educação para todos, sem discriminação (Art. 205 a 214).
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069	1990	Assegura direitos à educação, cultura, esporte e lazer para todas as crianças e adolescentes, incluindo aqueles com deficiência.
Declaração de Salamanca	1994	Convoca os governos a adotarem políticas de educação inclusiva, matriculando todas as crianças em escolas regulares, salvo em casos excepcionais.
Portaria MEC nº 1.793	1994	Dispõe sobre a matrícula de alunos com

⁵ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

⁶ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394 Decreto nº 3.298	1996	deficiência em instituições de ensino e garante apoio especializado. Estabelece diretrizes e bases para a educação nacional, incluindo a educação especial (Art. 58 a 60).
	1999	Regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecendo normas para a sua inclusão na sociedade.
Resolução CNE/CEB nº 2	2001	Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, estabelecendo princípios e objetivos para a educação inclusiva.
Decreto nº 5.626	2005	Regulamenta a Lei de Libras e garante o direito à educação bilíngue para surdos (Libras e Português).
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU) - Decreto Legislativo nº 186 e Decreto nº 6.949 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva Decreto nº 7.611	2008 e 2009	Reafirma o direito das pessoas com deficiência à educação inclusiva em todos os níveis de ensino.
	2008	Propõe a inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular.
	2011	Regulamenta a Educação Especial e o atendimento educacional especializado (AEE) nas escolas regulares.
Lei nº 12.764 - Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei nº 13.005	2012	Equipara a pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo direitos à educação inclusiva e ao atendimento especializado.
	2014-2024	Define metas para a educação inclusiva, com foco na universalização do atendimento escolar para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.
Decreto nº 8.368	2014	Regulamenta a Lei nº 12.764, garantindo políticas de educação, saúde e inclusão social para pessoas com TEA.
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Lei nº 13.146 Base Nacional Comum Curricular (BNCC)	2015	Garante direitos à educação inclusiva e o acesso ao currículo em igualdade de condições.
	2017	Define as competências e habilidades que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica, incluindo adaptações para alunos com deficiência.
Decreto nº 10.502	2020	Estabelece a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida (posteriormente revogado).

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos legais (2024)

Essas políticas públicas demonstram um compromisso contínuo do Estado brasileiro com a inclusão educacional, promovendo um ambiente escolar que acolha e valorize todos os alunos, independentemente de suas necessidades específicas. Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem superados, como a formação adequada de professores e a oferta de recursos e tecnologias assistivas, pois, conforme destaca Bueno et al. (2023):

A Educação Inclusiva ainda é um grande desafio, mesmo com as mudanças educacionais ocorridas ao longo da história brasileira, principalmente quando se trata não apenas de integrar a pessoa/estudante com deficiência em salas de aula regulares, mas de estabelecer relações eficazes que favoreçam o atendimento igualitário entre os estudantes com e sem deficiência, para que todos se sintam incluídos no contexto escolar e social. A educação inclusiva se mostra um caminho de respeito e implica na consideração das diferenças dos estudantes, em processos educacionais que não podem ser iguais para todos. Portanto, uma educação inclusiva consiste não somente na aceitação ou integração da pessoa com deficiência em uma sala de aula regular, mas, sobretudo, na valorização das diferenças, resgatando valores, o que se configura no respeito para a construção de uma educação inclusiva (Bueno et al., 2023, p.3).

A reflexão de Bueno et al. (2023) destaca que, apesar dos avanços significativos nas políticas educacionais ao longo da história brasileira, a Educação Inclusiva ainda representa um desafio substancial. A dificuldade não reside apenas na integração física de estudantes com deficiência em salas de aula regulares, mas, mais crucialmente, na criação de um ambiente escolar que promova relações eficazes e equitativas entre todos os alunos, com e sem deficiência. Essa perspectiva sublinha que a verdadeira inclusão vai além da mera presença física dos alunos com deficiência; ela exige que todos os estudantes se sintam realmente incluídos e valorizados dentro do contexto escolar e social.

A Educação Inclusiva, segundo os autores, deve ser entendida como um caminho que respeita e considera as diferenças individuais dos alunos. Isso significa que os processos educacionais não podem ser uniformes para todos, pois cada estudante possui necessidades e potencialidades únicas que devem ser reconhecidas e atendidas. Portanto, a inclusão não se trata apenas de aceitar ou integrar alunos com deficiência em salas de aula regulares, mas de valorizar essas diferenças de forma ativa e positiva. Essa valorização implica resgatar e promover

valores de respeito e dignidade, essenciais para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva.

Em síntese, Bueno et al. (2023) enfatizam que a Educação Inclusiva requer um compromisso profundo com a valorização das diferenças individuais, criando um ambiente onde todos os estudantes possam se sentir incluídos e respeitados. É um processo contínuo e complexo que vai além da integração física, buscando estabelecer uma cultura escolar de respeito mútuo e equidade, essencial para a formação de uma sociedade mais justa e inclusiva.

1.2.2 A Inclusão de alunos com Síndrome de Down

A inclusão de alunos com Síndrome de Down nas escolas regulares é uma temática que ganha cada vez mais relevância no cenário educacional brasileiro. A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 21, resultando em três cópias desse cromossomo, em vez das duas habituais. Essa alteração genética leva a uma variedade de características físicas e desafios de desenvolvimento e intelectuais.

Figura 1 – Trissomia do cromossomo 21

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/doencas/sindrome-de-down.htm> (2024)

As características físicas comuns incluem um rosto achatado, olhos amendoados, pescoço curto e mãos e pés pequenos. As pessoas com Síndrome de Down geralmente apresentam um desenvolvimento físico e cognitivo mais lento, podendo ter dificuldades de aprendizagem que variam de leve a moderada.

Quadro 2 – Características da pessoa com Síndrome de Down

ASPECTO	DESCRIÇÃO
Características físicas	<ul style="list-style-type: none"> - Rosto achatado, especialmente a ponte do nariz; - Olhos amendoados que se inclinam para cima; - Pescoço curto; - Orelhas pequenas; - Língua que tende a sair da boca; - Manchas brancas minúsculas na íris do olho (manchas de Brushfield); - Mãos e pés pequenos; - Um sulco único na palma da mão (dobra palmar única).
Crescimento e desenvolvimento	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento físico mais lento; - Atrasos no desenvolvimento motor (sentar, engatinhar, caminhar); - Baixa estatura comparada com outras crianças da mesma idade.
Capacidades intelectuais	<ul style="list-style-type: none"> - Variações no grau de deficiência intelectual, de leve a moderada; - Desenvolvimento da fala e linguagem mais lento; - Dificuldades de aprendizagem que variam amplamente entre os indivíduos.
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> - Maior risco de doenças cardíacas congênitas; - Problemas respiratórios e auditivos; - Propensão a infecções, como resfriados e pneumonias; - Problemas de visão (catarata, estrabismo); - Apneia do sono; - Problemas de tireoide (hipotireoidismo); - Maior risco de leucemia infantil; - Instabilidade atlantoaxial (problema cervical).
Aspectos comportamentais e sociais	<ul style="list-style-type: none"> - Temperamento afetuoso e social; - Forte empatia e habilidades sociais; - Facilidade para interações sociais e amizades, embora possam ter desafios em interpretar pistas sociais complexas.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Além disso, indivíduos com Síndrome de Down têm um risco aumentado de certos problemas de saúde, como doenças cardíacas congênitas, problemas respiratórios, distúrbios da tireoide e problemas de visão e audição. No entanto, com intervenções precoces, suporte educacional adequado e cuidados médicos, muitos

podem levar vidas plenas e produtivas. A condição ocorre em todas as raças e níveis socioeconômicos e é a causa genética mais comum de deficiência intelectual.

Sobre a classificação da Síndrome de Down, essa é dividida entre a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) e a CID-10 (Classificação Internacional de Doenças), que segundo Pirchio & Fernandes (2022):

Na CID, a classificação da síndrome de down recebe o código de Q-90, pois, dentro dessa classificação, está compreendida entre o capítulo Q00 - Q99 das malformações, deformidades e anomalias cromossômicas. Ainda, dentro deste capítulo, se encontra no grupo Q 90 - Q99, que são das anomalias cromossômicas e na categoria Q90, que são das Síndrome de Down. Na categoria Q90, existem os seguintes subgrupos: Q 90.0 - Síndrome de Down, trissomia do 21, por não disjunção meiótica, Q 90.1 - Síndrome de Down, trissomia do 21, mosaicismo por não disjunção mitótica, Q 90.2 - Síndrome de Down, trissomia 21, translocação e o Q 90.9 - Síndrome de Down, não específica. Já na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), faz parte do conjunto de classificações da Organização Mundial de Saúde, a CIF descreve sobre a saúde e os estados relacionados com a saúde, utilizando critérios para a avaliação a partir de dois grandes domínios, sendo eles a Função e Estrutura do Corpo e a Atividade e Participação. Sendo assim, a CIF se refere à funcionalidade como as atividades do corpo, sua função, suas atividades, participação e incapacidade, suas deficiências, limitações e restrições em atividades. Além disso, a CIF relaciona estes aspectos da pessoa com os fatores ambientais e contextuais, como suporte familiar, recursos próprios e da comunidade, acesso à atenção à saúde, entre outros (Pirchio & Fernandes, 2022, p.5).

A educação inclusiva busca assegurar que alunos com Síndrome de Down recebam uma educação de qualidade, participando ativamente do ambiente escolar regular, o que exige um esforço contínuo e coordenado de diversos atores educacionais. De acordo com Saraiva e Kottel (2023):

A síndrome de Down é uma alteração cromossômica caracterizada pela presença de um cromossomo a mais, que provoca características específicas no desenvolvimento físico e cognitivo do ser humano. Todas as crianças com SD possuem alteração genética, mas cada uma é um ser único, com características peculiares e traços físicos diferenciados, assim como malformações. A única característica comum a todas elas é o déficit intelectual, que varia o nível alcançado e o ritmo requerido para a construção do conhecimento em cada pessoa. Esse déficit intelectual está associado a diversos fatores, como problemas na linguagem, déficit auditivo, dificuldade de concentração e atrasos na coordenação motora fina e grossa. A origem da Síndrome de Down é de difícil identificação e engloba fatores também ambientais. As causas são diversas e complexas, de antes, durante e após a gestação (Saraiva & Kottel, 2023, s/p).

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 estabeleceram um marco importante para a educação inclusiva no Brasil, garantindo o direito à educação para todos. Entretanto, é na prática cotidiana das escolas que a inclusão se torna realidade ou não. Segundo Glat e Blanco (2016), a inclusão de alunos com Síndrome de Down requer não apenas a adaptação física do espaço escolar, mas, principalmente, a formação continuada dos professores para lidarem com as especificidades desses alunos e a promoção de uma cultura escolar inclusiva. A formação docente é um ponto crítico, pois muitos professores ainda se sentem despreparados para atender adequadamente alunos com necessidades especiais. Em seu art. 4º e 59º a LDBEN assegura:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (Brasil, 1996).

A adaptação curricular é outro aspecto fundamental. É necessário que o currículo seja flexível e adaptado para que os alunos com Síndrome de Down possam acompanhar as atividades escolares, respeitando seu ritmo e suas capacidades. De acordo com Mendes (2015), um currículo inclusivo deve ser capaz

de atender às necessidades individuais dos alunos, oferecendo múltiplas formas de participação e aprendizado. Isso inclui a utilização de recursos didáticos específicos, tecnologias assistivas e metodologias ativas que facilitem a participação e a aprendizagem desses alunos.

A interação social é igualmente importante para a inclusão dos alunos com Síndrome de Down. A convivência diária com colegas de turma favorece o desenvolvimento de habilidades sociais e a construção de vínculos afetivos, essenciais para o bem-estar e o aprendizado. Como aponta Mantoan (2014), a escola inclusiva deve ser um espaço de convivência onde todas as crianças aprendem a valorizar a diversidade, promovendo um ambiente de respeito e colaboração. Essa convivência beneficia não apenas os alunos com Síndrome de Down, mas todos os estudantes, ao fomentar um ambiente de empatia e solidariedade.

Além disso, é necessário um suporte especializado que inclua o atendimento educacional especializado (AEE), que proporciona suporte adicional fora do horário regular de aula. O AEE é crucial para o desenvolvimento de habilidades específicas que potencializam a aprendizagem dentro da sala de aula regular. De acordo com Oliveira e Paes (2018), o atendimento educacional especializado complementa e suplementa o ensino regular, oferecendo apoio direcionado às necessidades individuais dos alunos com Síndrome de Down.

A inclusão de alunos com Síndrome de Down também implica um trabalho colaborativo entre escola, família e comunidade. A participação ativa dos pais no processo educativo é fundamental para garantir que as adaptações necessárias sejam realizadas e que o desenvolvimento dos alunos seja monitorado de perto. Segundo Silva (2017), a parceria entre escola e família é essencial para a efetivação da inclusão, pois permite um acompanhamento mais integral das necessidades e progressos dos alunos. Saraiva e Kottel (2023) reafirmam isso ao acrescentarem que:

As crianças com síndrome de Down possuem grande potencial a ser desenvolvido, mas precisam de mais tempo e de estímulos constantes e precoces da família, de especialistas e de professores. Inserir esses alunos no contexto escolar é cada dia um novo desafio e a escola precisa investir na formação de seus profissionais, capacitando-os a lidar com elas (Saraiva & Kottel, 2023, s/p).

A citação dos autores Saraiva & Kottel (2023) destaca a importância do desenvolvimento do potencial das crianças com síndrome de Down através de estímulos adequados e investimento em educação inclusiva. É crucial reconhecer que esses indivíduos possuem capacidades significativas que podem ser ampliadas com o tempo e a orientação apropriada desde os primeiros anos de vida.

A inserção desses alunos no contexto escolar é um desafio contínuo que exige não apenas adaptações físicas e pedagógicas, mas também um suporte integral por parte da família, dos especialistas e dos educadores. A colaboração entre esses grupos é fundamental para criar um ambiente inclusivo que promova não apenas o aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento social e emocional das crianças com síndrome de Down.

A formação dos profissionais da educação é um ponto crucial mencionado pelos autores. Capacitar os professores para que saibam lidar de maneira eficaz com as necessidades específicas desses alunos não apenas melhora a qualidade do ensino, mas também fortalece a inclusão social dentro das escolas. Isso requer não apenas conhecimento teórico, mas também práticas pedagógicas adaptadas e uma abordagem empática e inclusiva em sala de aula.

Portanto, a fala de Saraiva & Kottel (2023) ressalta não apenas a importância do potencial das crianças com síndrome de Down, mas também a responsabilidade compartilhada de todos os envolvidos na educação para garantir que esses indivíduos tenham acesso a oportunidades educacionais significativas e equitativas.

Em suma, a inclusão de alunos com Síndrome de Down nas escolas regulares é um processo complexo que exige adaptações pedagógicas, formação continuada de professores, flexibilização curricular e suporte especializado. É um esforço coletivo que envolve a construção de uma cultura escolar inclusiva e colaborativa. As políticas públicas e a legislação brasileira fornecem a base legal necessária, mas é na prática cotidiana das escolas que a inclusão se concretiza, promovendo uma educação de qualidade para todos.

1.3 TEORIAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA

As teorias pedagógicas em educação inclusiva são fundamentais para compreender e implementar práticas que promovam a integração de todos os alunos no ambiente escolar. A educação inclusiva baseia-se em princípios que visam

garantir a igualdade de oportunidades educacionais, independentemente das diferenças individuais. Diversas teorias pedagógicas oferecem fundamentos e estratégias para essa prática educativa.

O construtivismo, baseado nas teorias de Jean Piaget, é uma das abordagens mais influentes na educação inclusiva. Piaget defende que o conhecimento é construído ativamente pelo aluno através de suas interações com o meio ambiente. No contexto da educação inclusiva, essa teoria sugere a necessidade de criar ambientes de aprendizagem que sejam responsivos às necessidades individuais dos alunos. Segundo Mantoan (2015), o construtivismo proporciona uma base sólida para a educação inclusiva ao valorizar o processo de construção do conhecimento e a importância de respeitar o ritmo e as características de cada aluno.

Outra teoria crucial para a educação inclusiva é o socioconstrutivismo de Lev Vygotsky, que enfatiza o papel central das interações sociais no desenvolvimento cognitivo. Vygotsky argumenta que o aprendizado ocorre em um contexto social e cultural, e que a mediação por parte de um adulto ou colega mais experiente é essencial para o desenvolvimento do aluno. De acordo com Mendes (2016), a teoria socioconstrutivista é particularmente relevante para a inclusão, pois destaca a importância das interações sociais e da mediação pedagógica para o desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais.

A teoria da educação libertadora de Paulo Freire também oferece importantes contribuições para a educação inclusiva. Freire propõe uma pedagogia que valoriza a dialogicidade, a conscientização e a participação ativa dos alunos no processo educativo. Ele acredita que a educação deve ser um instrumento de transformação social, capaz de promover a emancipação dos indivíduos. Para Oliveira e Paes (2018), a abordagem de Freire é essencial para a educação inclusiva, pois promove uma educação dialógica e participativa que reconhece e valoriza a diversidade dos alunos.

Além dessas, a abordagem ecológica de Urie Bronfenbrenner, que considera os múltiplos contextos nos quais o desenvolvimento humano ocorre, também é relevante para a educação inclusiva. Bronfenbrenner destaca que o desenvolvimento é influenciado por diferentes sistemas de relações, desde o ambiente imediato da escola e da família até as políticas e práticas educacionais mais amplas. Glat e Blanco (2016) afirmam que a abordagem ecológica é útil para a educação inclusiva, pois enfatiza a necessidade de considerar os múltiplos

contextos que afetam a vida e o aprendizado dos alunos com necessidades especiais.

Essas teorias pedagógicas fornecem uma base teórica robusta para a prática da educação inclusiva, oferecendo diretrizes e estratégias para criar ambientes de aprendizagem que atendam às necessidades de todos os alunos. Implementar essas teorias na prática diária das escolas exige uma formação continuada e especializada dos educadores, bem como uma reflexão constante sobre as práticas pedagógicas e as políticas educacionais. A educação inclusiva, fundamentada nessas teorias, pode promover uma escola que seja verdadeiramente para todos, respeitando e valorizando a diversidade e garantindo o direito à educação de qualidade para todos os estudantes.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

2.1 Apresentação dos dados

A seguir, apresentamos de maneira detalhada as análises que refletem os resultados obtidos por meio da pesquisa conduzida com os pais e professores dos alunos da Escola Estadual Maria Ferreira Martins, em Itaíba, PE, que se dispuseram a participar das entrevistas semiestruturadas. Este instrumento de coleta de dados revelou informações valiosas sobre as percepções e opiniões dos pais sobre a inclusão de seus filhos com Síndrome de Down no ambiente escolar, bem como as estratégias e desafios relatados pelos professores. Os dados coletados oferecem uma visão abrangente do cenário da inclusão escolar, permitindo uma análise detalhada das práticas educativas e das necessidades específicas desses alunos.

Os dados a seguir ilustram as respostas às 15 perguntas abertas e 3 perguntas fechadas realizadas com os dois pais de alunos com Síndrome de Down. As perguntas abordaram temas como as expectativas dos pais em relação à inclusão, as interações sociais dos alunos com colegas e professores, e a satisfação com os recursos e apoio oferecidos pela escola. As respostas destacaram tanto os aspectos positivos quanto os desafios enfrentados, fornecendo uma compreensão rica e detalhada das experiências e percepções dos pais.

Os dados também apresentam os resultados das entrevistas com os três professores que lecionam para alunos com Síndrome de Down. As perguntas focaram em suas práticas pedagógicas, a adaptação curricular, o uso de recursos

educacionais específicos e a formação continuada. As respostas dos professores ofereceram insights valiosos sobre as estratégias que têm sido eficazes na promoção de uma educação inclusiva e os obstáculos que ainda precisam ser superados. As informações coletadas através das entrevistas são fundamentais para entender o papel dos educadores no processo de inclusão e identificar áreas que necessitam de maior apoio e desenvolvimento.

Portanto, os dados a seguir sintetizam os principais resultados desta pesquisa, permitindo uma visualização clara e detalhada das percepções e experiências dos participantes. Eles servem como base para a discussão aprofundada que se seguirá, onde serão analisadas as implicações dos dados obtidos e as recomendações para a melhoria contínua das práticas inclusivas na Escola Estadual Maria Ferreira Martins.

2.1.1 Análise da entrevista com os pais

A primeira pergunta questionou os pais sobre a idade dos seus filhos, que resultaram nas respostas de 5 e 6 anos. Essa informação é crucial para contextualizar o estágio de desenvolvimento e as necessidades educacionais dos alunos com Síndrome de Down. Crianças nessa faixa etária estão em um período de desenvolvimento intenso, tanto em termos cognitivos quanto sociais, o que exige abordagens pedagógicas específicas e adequações curriculares apropriadas para promover um ambiente de aprendizagem inclusivo e eficaz.

A identificação das idades de 5 e 6 anos indica que esses alunos estão nos primeiros anos do ensino fundamental, uma fase crítica para a construção das bases do conhecimento acadêmico e para o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais. Segundo Glat e Fernandes (2017), os primeiros anos escolares são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e interação social, especialmente para crianças com Síndrome de Down, que podem apresentar atrasos nessas áreas. Portanto, compreender a idade dos alunos ajuda a delinear estratégias educacionais que sejam adequadas ao seu nível de desenvolvimento.

Além disso, a faixa etária de 5 e 6 anos é caracterizada por uma maior necessidade de envolvimento e apoio por parte dos pais e professores. Crianças nessa idade estão começando a se adaptar ao ambiente escolar e a interagir de maneira mais estruturada com seus colegas e educadores. Como aponta Oliveira

(2018), o envolvimento ativo dos pais e a comunicação eficaz entre a escola e a família são vitais para a inclusão bem-sucedida de alunos com necessidades especiais, particularmente nos primeiros anos de escolarização.

O fato de as crianças terem 5 e 6 anos também sugere que estão em um momento em que intervenções pedagógicas precoces podem ter um impacto significativo em seu desenvolvimento futuro. A educação inclusiva precoce pode contribuir para a construção de uma base sólida para o aprendizado contínuo, promovendo a autoestima e a confiança das crianças. Mendes (2016) destaca que intervenções educacionais adequadas na primeira infância podem mitigar algumas das dificuldades enfrentadas por crianças com Síndrome de Down, facilitando sua inclusão e progresso acadêmico.

Portanto, as idades de 5 e 6 anos dos alunos entrevistados destacam a importância de práticas pedagógicas adaptadas e de um ambiente escolar acolhedor e inclusivo. Esses dados sublinham a necessidade de estratégias educacionais específicas que atendam às particularidades dessa faixa etária, garantindo que os alunos com Síndrome de Down recebam o apoio necessário para seu desenvolvimento integral e inclusão plena na comunidade escolar.

2.1.2 Análise da entrevista com os professores

A primeira pergunta da entrevista com os professores questionou sobre quais disciplinas lecionam, onde obtivemos como respostas *Biologia, Língua Inglesa e Português*, essas respostas fornecem uma visão diversificada das áreas do currículo escolar onde a inclusão de alunos com Síndrome de Down está sendo aplicada. A variedade de disciplinas representa diferentes desafios e oportunidades para a implementação de práticas pedagógicas inclusivas.

A inclusão de alunos com Síndrome de Down em disciplinas como Biologia, que envolve conceitos científicos e atividades práticas, destaca a importância de adaptar conteúdos complexos e usar métodos didáticos que facilitem a compreensão. Professores de Biologia precisam encontrar maneiras inovadoras de ensinar conceitos científicos de maneira acessível, utilizando recursos visuais, atividades práticas e materiais adaptados. Segundo Glat e Fernandes (2017), a adaptação curricular em disciplinas científicas deve considerar o uso de

experimentos práticos e recursos multimídia para facilitar o entendimento dos alunos com necessidades especiais.

Na disciplina de Língua Inglesa, o desafio de ensinar uma língua estrangeira a alunos com Síndrome de Down requer abordagens diferenciadas que possam incluir técnicas de ensino visual, uso de tecnologias assistivas e atividades interativas. De acordo com Oliveira (2018), o ensino de línguas estrangeiras para alunos com necessidades especiais deve ser adaptado com o uso de suportes visuais, jogos educativos e atividades que promovam a interação oral. A inclusão em Língua Inglesa pode promover habilidades de comunicação e interculturalidade, importantes para a formação integral dos alunos.

Para a disciplina de Português, a inclusão de alunos com Síndrome de Down é fundamental para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, que são essenciais para o progresso acadêmico e a autonomia pessoal. O ensino de Português deve ser adaptado para atender às necessidades individuais, utilizando materiais didáticos diferenciados, atividades de leitura guiada e escrita assistida. Segundo Mantoan (2015), a adaptação das práticas pedagógicas no ensino de língua materna é crucial para que os alunos com deficiência possam desenvolver suas habilidades comunicativas e participar plenamente das atividades escolares.

Em resumo, as respostas dos professores sobre as disciplinas que lecionam mostram uma ampla aplicação das práticas inclusivas em diferentes áreas do currículo escolar. Essa diversidade destaca a necessidade de estratégias pedagógicas adaptativas específicas para cada disciplina, que considerem as particularidades dos conteúdos e as necessidades individuais dos alunos com Síndrome de Down. A capacitação contínua dos professores e o desenvolvimento de materiais didáticos adaptados são essenciais para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade e equitativa.

As perguntas voltadas para o conhecimento e formação dos professores sobre a Síndrome de Down revelam uma variedade de níveis de entendimento e destacam uma lacuna significativa na capacitação específica para lidar com a inclusão desses alunos.

Quando questionados sobre como descreveriam seu conhecimento sobre a Síndrome de Down e suas características específicas, as respostas dos professores variaram significativamente. A primeira resposta fornece uma descrição detalhada da Síndrome de Down como uma alteração genética causada por um erro na divisão

celular durante a divisão embrionária, demonstrando um entendimento técnico e preciso, e continua listando características físicas típicas dos indivíduos com Síndrome de Down, mostrando um conhecimento mais aprofundado sobre os aspectos fenotípicos. Em contraste, a segunda resposta "*Pouco conhecimento*" e a terceira "*Conhecimentos básicos a partir dos estudos na graduação*" indicam uma compreensão mais limitada, destacando a variação no nível de familiaridade dos professores com a condição. Segundo Oliveira (2018), o conhecimento detalhado sobre as características e necessidades dos alunos com Síndrome de Down é fundamental para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas eficazes e inclusivas. Essa variação no conhecimento aponta para a necessidade de uma formação mais uniforme e aprofundada entre os educadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões deste estudo confirmam que a inclusão de alunos com Síndrome de Down na escola regular enfrenta desafios significativos, mas também conta com estratégias eficazes que podem ser aprimoradas. A falta de formação específica para professores, a necessidade de adaptações curriculares e metodológicas, a ausência de suporte institucional adequado e as dificuldades na interação social foram os principais obstáculos identificados. Esses desafios evidenciam a necessidade de uma abordagem mais estruturada e coordenada para garantir a inclusão efetiva desses alunos.

Por outro lado, a pesquisa revelou que práticas como acolhimento, adaptação de materiais e metodologias, uso de recursos pedagógicos específicos e estímulo à colaboração entre alunos são fundamentais para o sucesso da inclusão. O envolvimento ativo da família e o fortalecimento do diálogo entre pais e professores também foram apontados como fatores essenciais para o desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, a formação continuada dos docentes e o investimento em políticas públicas que garantam suporte e recursos adequados são aspectos indispensáveis para a consolidação de uma educação inclusiva de qualidade.

Diante dos achados, este estudo reforça a importância de um compromisso contínuo com a melhoria das práticas inclusivas e com o desenvolvimento de políticas que favoreçam a inclusão escolar. O fortalecimento da cultura de valorização da diversidade e a garantia de condições adequadas para a

aprendizagem de todos os alunos são passos fundamentais para uma educação mais equitativa. Espera-se que os resultados obtidos sirvam de base para novas pesquisas e iniciativas que promovam uma inclusão mais efetiva e sustentável.

REFERÊNCIAS

ANGROSINO, M. **Etnografia e Observação Participante**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

ARAÚJO, E. M. de. **Das terras de preto a sala de aula: modalidade educacional quilombola, um ensino para todos**. Revista Teias, 19(53), 6–19, 2018.
<https://doi.org/10.12957/teias.2018.29313>. Acesso em 2 de mai. 2024.

AUGUSTO, D. **Os desafios da educação inclusiva no Brasil**. CNU – Central de Notícias Uninter. 2019. Disponível em:
<https://www.uninter.com/noticias/avaredebate-os-desafios-da-educacao-inclusiva-no-brasi>. Acesso em: 04 de jun. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2001**. Brasília: Diário Oficial da União de 14 de setembro de 2001.

_____. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais**. Brasília: UNESCO, 1994. BRASIL.

_____. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 04 de mai. 2024.

_____. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ministério da Educação. Brasília, DF, 20 de dezembro de 1996.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade**. Brasília, 2006. Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em 05 de maio de 2014.

_____. Plano Nacional de Educação. **Lei nº 10.172 de 9 de Janeiro de 2001**. Ministério da Educação e do Desporto. Brasília: Diário Oficial da União de 10 de Janeiro de 2001.

_____. **Política Nacional de Educação Especial**. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Brasília: MEC/Seesp, 1994.

_____. **Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009.** Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília, 2009.

_____. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, de 24 de abril de 2002.

_____. **Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004.** Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Brasília, 2004. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso em: 10 de mai. 2024.

_____. **Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007.** Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Brasília: Congresso Nacional, 2007.

_____. **Decreto 6.571, de 17 de setembro de 2008.** Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto n. 6.253, de 13 de novembro de 2007.

_____. Ministério da Educação. **Plano de Desenvolvimento da Educação: Plano de Desenvolvimento da Educação razões, princípios e programas.** Brasília, 2007. Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em: 05 de abril de 2014.

Brites, L. **Atividades adaptadas para alunos com deficiência intelectual.** Instituto NeuroSaber. 2018. Disponível em:
<https://institutoneurosaber.com.br/atividades-adaptadas-para-alunos-comdeficiencia-intelectual/>. Acesso em: 03 de abr. 2024.

BUENO, J. J.; BUENO, S.; PORTILHO, E.M. L. **Aspectos históricos da educação inclusiva no Brasil.** Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 18, n. 00, e023038, 2023. e-ISSN: 1982-5587. DOI:
<https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17822> Acesso em 10 de abr. 2024.

CARVALHO, M. A. **Construtivismo e práticas inclusivas na educação brasileira.** São Paulo: Cortez, 2017.

CELLARD, A. **A análise documental.** In: POUPART, J. et al. **A pesquisa qualitativa: Enfoques epistemológicos e metodológicos.** Petrópolis: Vozes, 2018. p. 295-316.

COELHO, C. **A Síndrome de Down.** Psicologia PT, 2016. Disponível em:
<https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0963.pdf>. Acesso em: 23 de mar. 2024.

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 21 dez. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em: 15 de mar. 2024.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **The Sage Handbook of Qualitative Research**. 5. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.

FERREIRA, C. A; BAADE, J. H. **A inclusão escolar de crianças com síndrome de down**. Uniedu, Trabalho de Conclusão de Curso, 2018. Disponível em: <http://www.ensinosuperior.sed.sc.gov.br/index.php/pos-graduacao/trabalhos-de-conclusao-de-bolsistas/trabalhos-de-conclusao-de-bolsistas-a-partir-de-2018/ciencias-humanas/especializacao-4/807-a-inclusao-escolar-de-criancas-com-sindrome-de-down/file>. Acesso em 7 de jun. 2024.

FLICK, U. **An Introduction to Qualitative Research**. London: Sage Publications, 2009.

FONSECA, L. P. **Colaboração escola-família na implementação de técnicas comportamentais**. Brasília: Plano Editora, 2015.

_____. **Colaboração interdisciplinar e formação em serviço na inclusão escolar**. Rio de Janeiro: Vozes, 2017.

_____. **Formação continuada e inclusão escolar: Abordagens e práticas**. Rio de Janeiro: Vozes, 2018.

FONSECA, M. G. **Inclusão e construtivismo na escola verde**. 2021. Disponível em: <https://escolaverde.com.br/inclusao-e-construtivismo-na-escola-verde/#:~:text=O%20construtivismo%20se%20utiliza%20de,inclus%C3%A3o%20beneficia%20todos%20os%20alunos>. Acesso em 10 de jun. 2024.

FONSECA, T. R. A. **A aprendizagem cooperativa no contexto da inclusão escolar**. Campinas: Papirus, 2019.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GLAT, R.; BLANCO, R. **Educação inclusiva: Cultura e práticas pedagógicas**. São Paulo: Cortez, 2016.

GLAT, R.; FERNANDES, E. **Desafios e perspectivas da inclusão escolar**. Rio de Janeiro: Vozes, 2019.

_____. **Educação inclusiva: Cultura e práticas pedagógicas**. São Paulo: Cortez, 2017.

GLAT, R; ANTUNES, K. C. V; OLIVEIRA, M. C de; PLETSCHE, M. **A educação especial no paradigma da inclusão: a experiência da rede pública municipal de**

educação do Rio de Janeiro. In: Revista Integração, v. 24, nº 1, 2014. Disponível em: <https://docplayer.com.br/16418391-A-educacaoespecial-no-paradigma-da-inclusao-a-experiencia-da-rede-publica-municipal-deeducacao-do-rio-de-janeiro-1.html>. Acesso em: 26 de mar. 2024.

LIMA, P. C. **Adaptação curricular e práticas inclusivas na educação especial.** São Paulo: Cortez, 2017.

_____. **Educação inclusiva e diversidade cultural: Uma abordagem socioconstrutivista.** Brasília: Plano Editora, 2016.

_____. **Tecnologias assistivas e inclusão escolar.** São Paulo: Cortez, 2017.

LIMA, R. C. **Monitoramento e avaliação no contexto das intervenções comportamentais.** Campinas: Papyrus, 2019.

LIMA, R. S. **Políticas públicas de inclusão escolar: Avanços e desafios.** São Paulo: Cortez, 2016.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?.** São Paulo: Moderna, 2015.

MENDES, E. G. **Currículo inclusivo e aprendizagem: Teoria e prática.** Rio de Janeiro: Vozes, 2015.

_____. **Educação inclusiva: Pressupostos e implicações para a prática pedagógica.** Rio de Janeiro: Vozes, 2016.

_____. **Lei Brasileira de Inclusão e seus impactos na educação.** Brasília: Plano Editora, 2016.

MIGUEL, A. C. **A educação inclusiva nos anos iniciais do ensino regular.** Trabalho de Conclusão de Curso, Repositório UFPB, João Pessoa - PB, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15146/1/ACM01072019.pdf>. Acesso em 01 de jul. 2024.

MINAYO, M. C. S. **O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde.** 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

OLIVEIRA, L. M. **A prática construtivista na educação inclusiva.** Brasília: Plano Editora, 2018.

OLIVEIRA, M. R. **Reforço positivo na educação inclusiva: Teoria e prática.** Brasília: Plano Editora, 2017.